
◇◇ LIMITAÇÕES

CATEGORIA:

◇ ● L: Formação docente

24 Citações:

“” 1 - D1, p. 174

é necessário a formação contínua dos docentes sobre como usar as TDICs, tais como mudança e quebra dos paradigmas tempo e espaço, de forma que a aprendizagem não fique restrita apenas a uma sala de aula física, mas também possa expandir para além das paredes da escola, estando ou não presentes fisicamente,

“” 2 - D2, p. 94

Para tanto, procurou-se vislumbrar o problema de pesquisa, em função da realidade brasileira, no que resultou a construção de uma capacitação docente, dentro da plataforma de vídeo do Youtube, voltado para a abordagem com foco na educação midiática.

“” 3 - D2, p. 94

no que se refere ao preparo docente, como a sobrecarga de informações e falta de habilidades para lidar com elas, além das dificuldades de utilizar as ferramentas para criar experiências de aprendizagem, mais engajadoras e interativas.

“” 4 - D2, p. 94

A formação docente sobre as tecnologias, bem como, em educação midiática, é uma questão crucial para a promoção de uma educação de qualidade.

“” 5 - D2, p. 95

Um outro fator que, contribui com a falha na capacitação docente a ser considerado, é a falta de formação continuada, nessa mesma área, contribuindo assim, para a perpetuação de abordagens obsoletas,

“” 6 - D2, p. 96

a formação de professores se torna crucial, para que os alunos possam desenvolver habilidades críticas e reflexivas, em relação ao consumo e

produção de conteúdos, se tornando mais ativos e engajados, na construção de uma sociedade mais democrática e plural.

7 - D2, p. 96

como o professor pode oferecer tais condições, para que o aluno construa esse potencial, visto que, ele mesmo não adquiriu conhecimento suficiente sobre a temática. Depara-se, constantemente, com a resposta de que, a formação docente é a base de uma educação de qualidade e, conseqüentemente, voltada para a cidadania.

8 - D4, p. 122

Essa visão é explicitada em discursos que defendem que a simples presença de um artefato tecnológico na escola, ou a adoção de recursos que otimizam “processos”, indica que estamos a um “clique” de uma “educação do século XXI”, como se isso, por si só, fosse sinônimo de inovação.

9 - D12, p. 94

A aquisição de habilidades digitais no ensino de História é imprescindível para lidar com fontes digitais, sobretudo em plataformas e ambientes digitais que atualmente compõem o ciberespaço

10 - D14, p. 113

compreendemos que existe a necessidade iminente de fortalecimento de formação acadêmica dos profissionais da educação que são impelidos a essa nova realidade mundial, e não apenas capacitações pontuais para serem “aproveitados” num novo projeto.

11 - D24, p. 116

foi revelado que a formação continuada é um dos fatores primordiais para o aperfeiçoamento profissional, inclusive, para ampliar concepções favoráveis sobre o uso das TDIC no contexto educacional, pois sem conhecê-las não há como saber que existem e muito menos utilizá-las para fins pedagógicos.

12 - D15, p. 92

utilização das TICs nas escolas enfrenta muitas barreiras, não só por alguns professores que não querem se adequar às novas tecnologias de ensino, mas também por falta de recurso das próprias instituições.

13 - D15, p. 92

quantidade de suporte técnico disponível, níveis de confiança, qualidade da formação, ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à mudança, entre outros.

14 - D13, p. 112 - 113

destacou-se a constatação da ausência de formações continuadas relacionadas ao uso de tecnologias em especial as digitais.

15 - D13, p. 113

A grande maioria dos respondentes informou não ter realizado nenhuma formação em relação ao uso das tecnologias na EF Escolar. Constatou-se com isso uma ausência de capacitação docente dessa natureza.

16 - D13, p. 113

Ou seja, a maioria absoluta ou ainda, 87,5% informaram não ter realizado nenhuma formação dessa natureza.

17 - D13, p. 113

Compreende-se com isso, que a falta de capacitação na medida em que limita o conhecimento dos docentes acerca dessas tecnologias, compromete o processo de ensino e aprendizagem onde essas tecnologias são ou pretendiam ser utilizadas.

18 - D13, p. 113

uma em relação a falta de formação já evidenciada pelos docentes

19 - D13, p. 114

foi possível identificar que esses professores possuem um certo conhecimento em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Educação Física, no entanto, conforme a percepção dos próprios, esse conhecimento ainda não se encontra em um nível suficiente a ponto de permitir a realização das aulas de EF utilizando todas as possibilidades que as TDICs têm a oferecer.

20 - D13, p. 115

Constatou-se também através das respostas fornecidas pelos docentes, que a maioria absoluta não realizou nenhuma formação específica para dar aulas no período da pandemia da COVID-19.

21 - D13, p. 115

Desde a falta de estrutura como ambiente e recursos até a falta de formação docente.

22 - D13, p. 119

os desafios enfrentados por esses professores para realizar essas aulas utilizando tais tecnologias sem possuir uma formação prévia para isso e a

frustração dos professores ao constatar que não seria possível alcançar todos os discentes através do uso dessas tecnologias.

① **23 - D13, p. 119**

diante do uso da TDICs, abrangem diversos aspectos como; falta de um ambiente apropriado, de formação docente, de recursos tecnológicos, de conhecimento em relação as TDICs, do contato com os discentes, de investimentos por parte das instituições educacionais, entre outros.

① **24 - D13, p. 119**

a falta de estrutura das instituições de ensino, ausência de processo de formação principalmente voltado para as TDICs na sala de aula e as desigualdades de acesso tanto para professores quanto para alunos.